

РЕНЕССАНС (УЙҒОНИШ) ДАВРИ БОҒЛАРИ ТАРИХИ ВА ТАҲЛИЛИ

Хамидова Дилдора Абдуҳақимовна

Самарқанд Давлат архитектура-қурилиш университети

Xamidova-1984@mail.ru

Изоҳ: Ушбу мақолада, уйғониш даврида боғдорчилик тарихи унинг келиб чиқиши, бизаргача бўлган давирда қандай этаплардан ўтиб ривожланганлиги ва у қандай турларга бўлинганлиги тўғрисида сўз боради.

Калит сўзлар: Классик, италян, барокко, вилла, яшил заллар, француз классицизми, мунтазам ва пейзажли, боскет, ренессанс даври, ландшафт архитектураси.

Уйғониш даврида боғдорчилик санъатида янги юксалиш бошланди. Бу даврда бир қанча намунали боғ ва истироҳат боғлари яратилган бўлиб, уларнинг аксарияти ҳали ҳам кўплаб Европа давлатларининг шаҳарларини безаб турибди. Аста-секин ландшафт архитектурасида иккита асосий услуб пайдо бўлди: *мунтазам ва пейзажли*. Улар ландшафт дизайнининг турли йўналишлари ва тенденциялари учун асос яратдилар. Кўплаб юришлар Шарқдан европаликларга янги маданий йўналишларни олиб келди. Бу ҳолат Европада Уйғониш даврининг бошланишига туртки бўлди. Қолганларидан бир оз олдин, XIV асрда Италияда маданий юксалиш бошланди. Боғдорчилик санъатида бу барокко услуби шаклланишининг бошланишига олиб келди. Ушбу услубдаги боғ саройнинг мантиқий давоми бўлиши керак, яъни хоналари, коридорлари ва мос келадиган ҳашаматли безаклари бўлиши кераклигини таклиф қилди. Боғни ташкил қилиш учун сарфланган моддий харажатлар саройнинг ўзини қурилиши билан таққосланган. Худуднинг тоғли табиати боғни тик ва баланд терассаларда босқичма-босқич жойлаштиришни таклиф қилди. Терассаларнинг умумий сони ҳар хил бўлиши мумкин, масалан, Вилла Фарнезе боғларида учта, Вилла Лантеда бешта ва Вилла Д'эсте боғларида

саккизтаси бор эди. XVI асрнинг охиригача италян боғлари кичик ҳажмда бўлган, 1–3,5 га. Ўша даврдаги хиёбонлар тор ва қисқа бўлиши учун мўлжалланган эди, сарой, қоида тариқасида, ҳудуднинг марказий симметрия ўқи бўйлаб жойлашган бўлиб, устун мавқени эгаллаган. Боғлар дарахтлар ва буталарнинг зич кўчатлари билан экилган, бу уларнинг визуал изоляциясини ташкил этган, атрофдаги ландшафтларнинг кўриниши маълум нуқта ва кўриш йўналишлари билан чекланган. XVII аср бошларига келиб, италян барокко боғлари катталашди ва ўзига хос кўринишга эга бўлди, бу режалаштиришдаги ўзгаришларда ўз аксини топди. Хиёбонлар энди нафақат "яшил залларни" бири-бири билан боғлаб, балки уларни ҳашаматли уйғунликда бирлаштириб, боғда энг қизиқарли объектлар йўналиши бўйича ҳаракатни мақсадли равишда ташкил этувчи аҳамият касб этди.

Классик италян барокко боғларининг таъкидланган архитектураси контрастли релеф, катта плитали йўллар ва майдонлар, турли хил тош конструкцияларда: баланд деворлар, ҳайкаллар, павилионлар, гроттолар, балюстрадалар, зинапоялардан фойдаланишда намоён бўлди. Кўп сонли декоратив ҳовузлар ва барча турдаги сув қурилмалари - каскадлар, каналлар, фавворалар ва бошқаларнинг мавжудлиги ҳам зарурий компонент эди. Барокконинг гуллаган даври топиар санъатининг гуллаган даври бўлиб, ўсимликлар ҳаёлий шаклга эга бўлди. Кенг тожли дарахтлар ишлатилган: чинорлар ва эманлар, баъзан сарвлар; тўсиқлар яратиш учун лавр, самшит, кипарис ишлатилган. Баргли ва мевали дарахтлар, ҳамда зайтун дарахтлари ҳам экиш ишларида ишлатилган. Шу ерда янги техника - *боскет* пайдо бўлди. Боскет мунтазам йўллар билан чекланган ва геометрик контурга эга. Ичкарида оддий кўчатлар ёки тўсиқлар билан ўралган дарахтлар экилган. Италиядан барокко Францияга кўчиб ўтди, у ерда энг ажойиб объект - Андре ле Нотр томонидан қирол Людовик XIV учун яратилган Париж яқинидаги Версал саройининг боғи. XVI асрнинг 20-йилларидан бошлаб Версал услуби кўпчилик Европа қироллари ва уларнинг атрофидагилар учун намуна бўлди. Кейинги 100 йил ичида Версалда яратилган пойдевор яхшиланди. Ушбу йўналиш

ривожланиш билан бирга алоҳида, дунёга машҳур услубда - француз классицизми шаклланди.

XVIII асрнинг сўнги ўн йиллигида инглиз маданиятидаги янги тенденциялар ландшафт дизайнининг пейзаж услубининг пайдо бўлишига олиб келди. Табиийлик асос сифатида танланди. Яйловчалар ва майсазорлар тартибга солинган, дарахт экиш гуруҳланган, йўлаклар эгри чизикли, ҳовузлар ўралган қирғоқли. Кичик меъморий шакллар қўлланилган - газебос, павилионлар, панжаралар. Ландшафт дизайнидаги янги йўналишнинг энг машҳур вакиллари Уилям Кент ва Ланселот Браунлар эди. Кентнинг боғни режалаштириш концепцияси табиатда тўғри чизикқа эга эмас деган фикрга асосланади. Браун 1600 акр майдонда жойлашган Латон Ху шаҳридаги машҳур боғнинг муаллифи эди. Боғда кўплаб қизиқарли сув омборлари, тепаликларда кўчатлар, ўралган бўшлиқлар мавжуд бўлиб, улар бўйлаб дарахтлар гуруҳлари тарқалган. Бундан ташқари, тошли ва сув ўсимликларининг ажойиб намуналари, атиргул боғи, гулли буталар (кўш олча, рододендрон ва азалиялар) билан боғнинг ўрмонли қисми мавжуд. Пиёзли ўсимликлар дарахтлар соясида ўтлоқларга экилган. Боғлар ва паркларни ландшафт услубида режалаштириш кенг миқёсда амалга оширилди, жумладан, кичик дарёларда тўғонлар қуриш орқали кўллар яратиш, катта ҳажмдаги ерларни қозиш, ўрмонлар барпо этиш тасодифий эмас, балки белгиланган тартибда юқори эстетик талабларга мувофиқ амалга оширилди [1].

Ренессанс даври топиар санъатининг юксалиши миқёсидаги энг юқори чўққидир. Энди кесилган дарахтлар нафақат монастирлар худудларини, балки саройларни, бадавлат одамларнинг уйларини, хиёбонлар ва боғларни безатади. Жонли тўсиқлар ўша давр боғларининг ажралмас қисми бўлган, шунингдек, ёлғиз турган ғалати шаклли, яхши кесилган дарахтлар. Бу нафақат замоннинг мода тенденцияси, балки ўз-ўзидан жуда чиройли кўринади. Ландшафт дизайни ёки ландшафт лойиҳалаштириш парклар ва боғларни яратиш илми ва санъати сифатида қадим замонлардан келиб чиққан. "Ландшафт архитектураси" таърифи биринчи марта Қўшма Штатларда тахминан икки юз йил олдин пайдо

бўлган, аммо ландшафт дизайни услубларининг пайдо бўлиши ва ривожланишининг энг аниқ йўли кўп асрларга бориб тақалади [2].

Қадимги деҳқонларнинг яшаш жойларида инсон томонидан сезиларли даражада ўзгартирилган табиий ландшафтларнинг антропоген ландшафтларининг шаклланиши бошланади. Олимларнинг фикрига кўра, боғ участкаларини етиштиришга биринчи уринишлар Месопотамияда (Кичик Осиё) қилинган. Милоддан аввалги VIII-X асрларда қадимги Юнонистонда парклар ва боғлар яратиш санъати пайдо бўлган. Дастлаб, боғларнинг асосий хусусияти уларнинг фойдалилиги эди. Кейинчалик боғдаги устунлар, вазонлар ва ҳайкаллар билан безатилган тўғри чизиқли йўллар ва хиёбонлар қадимги юнон услубининг ўзига хос хусусиятига айланди.

Қадимги Рим ландшафт дизайнининг хусусиятлари Горація (милоддан аввалги 65-8 йиллар) асарларидан маълум. Ҳовузлар, гротлар, фавворалар, боғни ажратиб турувчи текис хиёбонлар - бу элементларнинг барчасининг мавжудлиги қадимги Рим ландшафт дизайнига хос эди [3].

Хулоса қисми

1. Худудлар, жойларда ландшафт архитектураси объектлари таснифларини жамиятда, аҳоли пунктларида содир бўлаётган умумий ижтимоий-маданий жараёнлардан ажратилган ҳолда кўриб чиқиш мумкин эмас. Моҳиятан аҳолининг тўлақонли дам олиши (рекреация) учун шарт-шароитлар яратиш шакли бўлган ландшафт архитектураси фақат давлат хизматлари тизимининг бошқа (маданий, спорт, соғлиқни сақлаш ва бошқа) функциялари билан яқин ўзаро алоқада бўлиш билан бир қаторда, боғлар ва парклар учун "муассаса" (маданият ёки дам олиш) мақомини ўзида тан олиш ишончли типологияга эга бўлиши мумкин. Бунинг учун худудий ва ландшафт объектларини эксплуатация қилишнинг мақбул назарий процедураларининг ўзаро боғлиқлиги ва уларнинг шаҳар қурилиш талқини бўйича қўшимча тадқиқотлари талаб этилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Вера Реуцкая, Альбина Гапоненко. Ландшафтное проектирование и ландшафтный дизайн. Часть 2. Учебно-методическое пособие.
2. Молок Н.Ю. Соун и пикчереск. - История садов. Вып.1. М.,1994.
3. Верзилин Н.М. «Сады и парки мира» 1964г
4. [Развитие исторического формирования парковой культуры и отдыха](#)
Д.А. Хамидова, Б.Б.Мустаев Поколение будущего: Взгляд молодых ученых-2015, 202-204